

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, надано оцінку сучасному стану дослідження проблеми реформування органів прокуратури України. Наголошено, що проблематика реформування прокуратури обумовлена: по-перше, незавершеністю самої реформи; по-друге, наявністю недоліків правового регулювання прокуратури; по-третє, динамікою суспільних потреб у забезпеченні прав та свобод людини, а також інтересів правосуддя, у тому числі й щодо окремих його сфер (наприклад, воєнних). Виділено важливі та перспективні напрямки досліджень, присвячених проблемі реформування прокуратури.

Ключові слова: стан, дослідження, наукові праці, проблематика, реформування, прокуратура.

Annotation. The importance of the prosecutor's office for the Ukrainian state and society is difficult to overestimate. In the context of the long-term fight against corruption, Russian aggression and the need to protect civil rights, the prosecutor's office is an important element of the law and order system. It plays the role of a guarantor of legality, promotes fair justice, and also plays a significant role in bringing to justice those who commit serious crimes, including war crimes. In a democratic society, the prosecutor's office should act not as a punitive body, but as an instrument of legal control and protection of public interests. Reforming the prosecutor's office is a rather long-term process that began since the country's independence and intensified after it adopted the concept of orientation towards the European model of development and is not yet complete. During this period, the issues of reforming the prosecutor's office have been the subject of research by a significant number of scholars.

The article, based on the analysis of the scientific views of scientists, assesses the current state of research on the problem of reforming the prosecutor's office of Ukraine. It is emphasized that the problems of reforming the prosecutor's office are due to: first, the incompleteness of the reform itself; second, the presence of shortcomings in the legal regulation of the prosecutor's office; third, the dynamics of social needs in ensuring human rights and freedoms, as well as the interests of justice, including in relation to its individual spheres (for example, military). Important and promising areas of research devoted to the problem of reforming the prosecutor's office are highlighted.

Keywords: state, research, scientific works, problems, reform, prosecutor's office.

Вступ

Постановка проблеми. Значення прокуратури для української держави та суспільства важко переоцінити. В умовах тривалої боротьби з корупцією, російської агресії та потреби захисту громадянських прав, прокуратура є важливим елементом системи правопорядку. Вона виконує роль

гаранта законності, сприяє справедливому правосуддю, а також відіграє значну роль у притягненні до відповідальності тих, хто вчиняє тяжкі злочини, включно з воєнними злочинами. У демократичному суспільстві прокуратура має діяти не як каральний орган, а як інструмент правового контролю та захисту суспільних інтересів. Реформування прокуратури доволі довготривалий процес, який розпочався від часів відбудови незалежності країни та посилюється після прийняття нею концепції орієнтації на Європейську модель розвитку і на сьогодні не є завершеним. Впродовж цього періоду питання реформування прокуратури були предметом дослідження значної кількості науковців.

Стан дослідження. В умовах сьогодення діяльність прокуратури неодноразово потрапляла у поле зору різних науковців. Зокрема, йому приділяли увагу: С.В. Банах, Л.О. Васечко, І.О. Кісліцина, М.В. Косюта, Ю.І. Крючко, А.В. Лапкін, О.М. Литвак, М.В. Руденко, О.І. Скибенко, О.В. Шамара, П.Ю. Шумський та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, у вказаній сфері багато проблем залишаються недостатнім чином опрацьованими.

Саме тому метою статті є: оцінити сучасний стан дослідження проблеми реформування органів прокуратури України

Результати

Варто відзначити, що багато проблемних питань, присвячених роботі прокуратури, потрапляли у поле зору багатьох науковців. Так, до прикладу, Ю.А. Чаплинська при дослідженні адміністративно-правового забезпечення реформування органів прокуратури виокремила коло основних напрямків, за якими була проведена наукова розробка: а) визначення місця прокуратури в складі державного апарату; б) переорієнтації роботи органів прокуратури в частині зміни повноважень та функцій останніх; в) чіткого окреслення особливостей управлінських відносин всередині системи органів прокуратури. Авторка акцентувала увагу на тому, що більшість існуючих на сьогодні наукових досліджень не мають завершеного вигляду і не дають чіткої та ґрунтовної відповіді на те, як має виглядати, що має являти собою прокуратура, як в організаційному, так і функціональному плані, після завершення її реформування [1, с. 13]. Разом із цим оскільки процес реформування триває, напрямки досліджень проблем реформування прокуратури також зазнають певних змін. Отже, розглянемо основні тенденції наукових пошуків в розглядуваній сфері.

Слід акцентувати увагу на тому, що у роботах в означеній сфері найчастіше питання реформ прокуратури розглядаються в контексті історичного розвитку, при цьому автори наголошують на логічній закономірності тих процесів, які обумовлюють реформування. Так С.В. Банах вважає реформування прокуратури головним викликом сучасної правової системи і для суспільства України загалом. Адже діяльність органів прокуратури є ефективною лише у разі успішного захисту прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави, гарантованих на конституційному рівні. Саме тому, в умовах євроінтеграції доцільним є вивчення нових підходів до визначення завдань і місця органів прокуратури, а також зарубіжної стратегії вдосконалення організації прокуратури [2, с.277].

Незважаючи на схвалення сучасного етапу реформування прокуратури, значна кількість вчених говорить про її незавершеність. Так І.О. Кісліцина наполягає на розширенні повноважень керівника прокуратури, зокрема, щодо можливості здійснення судового контролю у випадку, якщо у слідчого судді відсутня об'єктивна можливість виконувати свої повноваження в конкретний момент часу. Також дослідниця приділяє увагу міжнародному співробітництву прокуратури України із прокуратурами інших країн та Міжнародним кримінальним судом, у тому числі з метою отримання допомоги в питаннях розслідування кримінальних правопорушень, допомоги у встановленні місця знаходження розшукуваних осіб та проведення екстрадиції осіб, які вчинили злочини в Україні, а на даний час переховуються в інших країнах з метою уникнення правосуддя. Така взаємодія є важливою з урахуванням євроінтеграційних прагнень України та необхідності залучення міжнародного співтовариства для притягнення винних осіб до відповідальності за міжнародні злочини проти українського народу [3, с. 174]. Тож мова йде про необхідність подальшого вдосконалення правової

регламентації повноважень прокуратури як умова виведення її на планований рівень європейського зразка.

Окремі результати реформи викликають непорозуміння серед науковців, зокрема, низка досліджень присвячена проблематиці чіткості самих функцій прокуратури, які стали наслідком правового закріплення результатів реформи. Зокрема А.В. Лапкін зазначає, що при визначенні функцій прокуратури використовуються положення, які потребують додаткового роз'яснення й уточнення. Так, потребує конкретизації норма про «вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження». Використання у Конституції категорії «інші питання» можна було б вважати правильним, якби мова йшла про закріплення детального переліку повноважень певного органу державної влади, в даному випадку прокуратури. Однак при визначенні функцій прокуратури перед законодавцем стояло інше завдання – окреслити у загальних рисах предметну сферу і напрям діяльності цього органу, а не конкретизувати всі можливі її прояви. Тому вказівка на «вирішення інших питань під час кримінального провадження», які, вочевидь, за логікою законодавця не охоплюються повноваженнями прокурора з організації досудового розслідування і процесуального керівництва ним, нагляду за слідчими та розшуковими діями органів правопорядку, виглядає зайвою [4, с. 215-216]. Отже, постає питання більш детального врегулювання переліку тих питань кримінального провадження, в яких прокуратура має компетенцію.

Також низка дослідників наполягає на необхідності продовження вдосконалення як загальноорієнтовних засад діяльності прокуратури, так і кадрової політики в контексті проваджуваної реформи. Зокрема, А.В. Лапкін відмічає, що на сучасному етапі процес реформування прокуратури має позитивні моменти, як-то уточнення вимог до кандидатів на посаду прокурора та виключення ризиків для незалежності прокуратури. З іншого боку, реформа не охоплює визначення і конкретизацію мети, завдань та функцій прокуратури, не прибирає неузгодженості щодо понять вищої юридичної освіти та стажу роботи у галузі права, а дискусійні норми щодо заробітної плати прокурорів були визнані неконституційними з використанням хибної позиції в мотивуванні. Реформа прокуратури повинна мати системний характер, інакше нововведення і надалі характеризуватимуться непослідовністю [5, с. 293-294]. Отже, частина досліджень, присвячених реформуванню прокуратури, робить акцент на необхідності комплексного підходу до таких реформ, що включатиме якісне кадрове забезпечення прокуратури, належний рівень незалежності та фінансового забезпечення її службовців.

Окремий, але невеликий напрям досліджень присвячений розгляду таких елементів засад реформування прокуратури, як принципи її діяльності. Як справедливо наголошує О.І. Скибенко, всі реформи прокуратури за період незалежності зводились лише до двох напрямів: позбавлення її окремих функцій та зміна чисельності прокурорів, переважно в бік зменшення їхньої кількості. Зміну принципів, методів та стандартів функціонування прокуратури жодна з реформ не охопила. Проте реформування саме конституційного статусу та функцій прокуратури й має бути ціллю реформи, без чого наблизити прокуратуру до її аналогів у демократичних країнах неможливо [6, с. 13-14].

Ю.А. Чаплинська розглядає значення конституційних принципів в реформуванні прокуратури. Так принцип верховенства права дослідниця розглядає в двох аспектах. По-перше, відповідно до нього в основі реформування органів прокуратури повинні лежати загальновизнані у світі пріоритети, зокрема справедливість, гуманізм, повага до особи, забезпечення вільного користування громадянами правами й свободами, їх захист від посягань із боку інших громадян, юридичних чи посадових осіб. По-друге, верховенство права визначає вищу юридичну силу Конституції України. Відповідно до цього закон держави має бути скасований чи змінений лише новим законом, а не іншими правовими актами. Принцип законності має передбачати прийняття цілої низки нормативно-правових актів, щоб створити відповідне правове поле для реалізації всіх необхідних заходів під час проведення реформ. Принцип пріоритету забезпечення прав і свобод людини й громадянина означає, що реформування органів прокуратури має бути спрямоване насамперед на підвищення якості роботи зазначеного органу державної влади, що в подальшому сприятиме покращенню стану захисту

прав і свобод людини й громадянина [7, с. 210-212]. Таким чином, правильне розуміння таких принципів Ю.А. Чаплинська вбачає як основу для ефективного проведення реформи діяльності прокуратури.

Також окремим напрямом досліджень реформування прокуратури є визначення місця прокуратури в системі гілок влади. Д.М. Белов та І.І. Швед відзначають, що класичні гілки державної влади – законодавча, виконавча та судова – уособлюють єдину державну владу та її поділ, не виключають можливості існування інших функціонально самостійних правових інститутів, їх наявність визначена реальними потребами побудови правової держави і державно-правового життя суспільства в певний конкретний період, необхідністю демократичних форм контролю різних органів усіх гілок влади у випадках, коли їх діяльність не відповідає принципам і положенням Конституції України. Безумовно, позитивним автори відмічають визначення головним завданням прокуратури – залучення її до процесу відправлення правосуддя [8, с. 93]. Доцільно додати, що основні дискусії точаться довкола відношення прокуратури до судової гілки влади. Так Ю.І. Крючко зазначає, що у сучасних умовах недоцільно вводити прокуратуру в систему виконавчої влади, оскільки це може призвести до її політизації та втрати незалежності. Вважаємо, що прокуратура повинна належати до судової влади, водночас зберігаючи свою автономність. Свою позицію автор обумовлює тим, що завдання прокуратури нерозривно пов'язані зі здійсненням правосуддя [9, с. 61].

Разом із цим висловлюються погляди, що незважаючи на наближення до судової влади, прокуратуру не можна включати до її складу. На погляд М.В. Косюти, законодавець шляхом включення статті, присвяченій прокуратурі, до розділу «Правосуддя» хоче підштовхнути нас до того, щоб ми вважали, що інститут прокуратури потрібно віднести до судової гілки влади, попри це прямо не закріплюючи на законодавчому рівні положення такого змісту. На погляд автора, все це свідчить про тісний взаємозв'язок інституту прокуратури і судової влади, але ні в якому разі не можна говорити про те, що інститут прокуратури віднесено до судової влади, адже на прокуратуру не поширюється функція судочинства. На теперішній час про якусь інтеграцію прокуратури до судової влади навряд чи можна вести мову, водночас вже зараз вбачається їх зближення, що проявляється у тому, що положення Закону України «Про прокуратуру» значною мірою нагадують положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема це стосується норм щодо забезпечення єдності прокурорської системи, порядку добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора, законодавчі положення щодо прокурорського самоврядування та багато іншого [10, с.469]. Таким чином, автор наголошує на близькості, але при цьому відсутності повної інтеграції прокуратури в судову ланку влади.

Військова агресія та введення в дію воєнного стану також позначилися на проблематиці досліджень реформування прокуратури. Зокрема С.В. Івашко та Л.І. Олефір відзначають, що в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні особливого значення набуває координаційна роль прокуратури як суб'єкта запобігання злочинності. Саме ефективне здійснення координаційної діяльності є запорукою забезпечення виконання завдання щодо правового забезпечення конституційного устрою, охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від кримінальних правопорушень. Безумовно, зумовлена воєнним станом структура та динаміка вчинення кримінальних правопорушень, вплинула на діяльність правоохоронної системи України в цілому. Не обійшло стороною введення воєнного стану і на стан координаційної діяльності прокуратури. У зв'язку з цим, координаційна діяльність прокуратури зазнала змін. Прокуратура все більше залучається в якості координатора для фіксації та розслідування воєнних злочинів РФ, а також в якості компетентного органу під час міжнародного співробітництва по кримінальних правопорушеннях [11, с. 283]. Отже, під час ведення війни обсяг та значення діяльності прокуратури набувають особливого значення для подальшого притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Означений факт також викликав науково-практичні дискусії довкола доцільності поновлення діяльності військової прокуратури, припинення діяльності яких було визнано правниками невинуватим. Як зазначала Ю.О. Ремескова, дискусії навколо

питання щодо військових прокуратур, які давно перейшли з правової у політичну площину, негативно позначилися на її діяльності і сприяли тому, що в перші роки становлення і функціонування прокуратури незалежної України було допущено чимало концептуальних помилок щодо ролі та значення військової прокуратури у системі державних органів [12, с. 153].

Висновки

На основі викладеного можна підсумувати, що проблематика реформування прокуратури в наукових дослідженнях залишається доволі актуальною. Це обумовлено: по-перше, незавершеністю самої реформи; по-друге, наявністю недоліків правового регулювання прокуратури; по-третє, динамікою суспільних потреб у забезпеченні прав та свобод людини, а також інтересів правосуддя, у тому числі й щодо окремих його сфер (наприклад, воєнних). Серед важливих та перспективних напрямків досліджень, присвячених проблемі реформування прокуратури доцільно виділити: 1) визначення місця прокуратури серед гілок влади, а також взаємовідносин з іншими органами влади щодо виконання поставлених перед нею завдань; 2) розбір концептуальних засад діяльності прокуратури як основи її реформування, зокрема завдань, принципів, функцій та інших визначних елементів її правового статусу; 3) питання вдосконалення організаційної діяльності прокуратури, забезпечення якості її роботи через посилення ефективності кадрового забезпечення як підґрунтя незалежності та політичної незаангажованості; 4) питання доцільності виокремлення спеціалізованих прокуратур (наприклад, природоохоронної, транспортної та ін.); тощо.

Список використаних джерел

1. Чаплинська Ю. А. Адміністративно-правове забезпечення реформування органів прокуратури України. Автореф. дис доктор юрид. наук: 12.00.07. Харків. 2018. 43 с.
2. Банах С. В. Міжнародний досвід організації прокуратури. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Вип. 29. 2020. С. 276-280
3. Кісліцина І.О. Актуальні питання діяльності прокуратури в умовах воєнного стану. Правова позиція. № 3 (40). 2023. С. 170-174
4. Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. Форум права. № 5. 2017. С. 213–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
5. Лапкін А. Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі. Підприємництво, господарство і право. № 12. 2020. С. 290-294
6. Скибенко О.І. Конституційно-правовий статус прокуратури України в умовах реформування. Дис канд юрид наук. 12.00.02. Київ. 2021. 237 с.
7. Чаплинська Ю.А. Конституційні принципи нормативно-правового регулювання реформування органів прокуратури в Україні. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 18. 2018. С. 209-212
8. Белов Д.М., Швед І.І. Місце прокуратури серед органів державної влади: концептуальні підходи. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип. 75: Ч. 3. 2023. С. 88-94
9. Крючко Ю. І. Прокуратура як суміжний інститут судової влади. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.). С. 60-62
10. Косюта М.В. Місце прокуратури України в системі поділу влади в сучасних реаліях. Юридичний науковий електронний журнал. № 12. 2021. С. 467-469. URL: http://www.lsej.org.ua/12_2021/120.pdf

11. Івашко С. В., Олефір Л. І. Координаційна діяльність прокуратури як суб'єкта запобігання злочинності в Україні в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2024. С. 276-284
12. Ремескова Ю. О. Військова прокуратура України: історія та порівняльний аналіз. Проблеми реформування прокуратури : матеріали всеукр. наук.практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. С. 151-153